

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

JOFS

5-СОН

МАЙ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

Journal of Fundamental Studies

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 5-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-5>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

Юридик фанлар

MAMATOV Shermuxammad Ilxom o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

Fuqaroviy-huquqiy fanlar kafedrasini o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7916926>

TOVARLARNING SIFATI VA XAVFSIZLIGINI FUQAROVIIY-HUQUQIIY TA'MINLASHNI TAKOMILLASHTIRISH

ANNOTATSIIYA

Ushbu maqolada tovarlarning sifati va xavfsizligini fuqaroviy-huquqiy ta'minlashni takomillashtirish masalalari, aholini sifatli iste'mol tovarlari bilan ta'minlash sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari, nuqsonli tovar va butlanmagan tovar bilan bog'lik nizoli holatlarning qonundagi yechimlari, iste'molchilarning asosiy huquqlari shuningdek ushbu sohada muammolarga yechimlari takliflar ko'rinishida berilgan.

Kalit so'zlar: nuqsonli tovar, butlanmagan tovar, iste'molchi, iste'molchining huquqlari, sifat nazorati, regress da'vo, sifat nazorati organlari.

MAMATOV Шермухаммад Ильхам угли

Академия МВД Республики Узбекистан

Преподаватель кафедры гражданско-правовых наук

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования гражданско-правового обеспечения качества и безопасности товаров, основные направления государственной политики в сфере обеспечения населения качественными товарами народного потребления, правовые решения конфликтных ситуаций, связанных с бракованным товаром и некомплектным товаром, основные права потребителей и решения проблем в этой области даны в виде предложений.

Ключевые слова: бракованный товар, некомплектный товар, потребитель, права потребителя, контроль качества, регрессное требование, органы контроля качества.

MAMATOV Shermukhammad Ilham ogli

Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan

Lecturer of the Department of Civil Law Sciences

IMPROVEMENT OF CIVIL-LEGAL PROVISION OF QUALITY AND SAFETY OF GOODS

ANNOTATION

In this article, the issues of improving the civil-legal provision of the quality and safety of goods, the main directions of the state policy in the field of providing the population with high-quality consumer goods, legal solutions to conflict situations related to defective goods and incomplete goods, the main rights of consumers and solutions to problems in this field are given in the form of suggestions.

Key words: defective goods, incomplete goods, consumer, consumer's rights, quality control, recourse claim, quality control bodies.

Bugungi kunda jahonning ko'plab mamlakatlari singari O'zbekiston ham bozor munosabatlariga asoslangan, erkin iqtisodiyot yaratmoqda. Erkin ishlab chiqarish sharoitida tovar-homashyolarga bo'lgan talab ham muntazam ravishda oshib bormoqda. Ammo shu bilan bir qatorda ichki va tashqi bozorlarda sifatsiz va nuqsonli tovarlar ham afsuski iste'molchilarga yetib bormoqda. Bu esa o'z navbatida iste'molchilar salomatligi uchun keskin xavf tug'diradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 4-apreldagi PQ-110-sonli "Aholini sifatli iste'mol tovarlari bilan ta'minlashga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar" to'g'risida qarorida ham Aholini sifatli iste'mol tovarlari bilan ta'minlash sohasida olib borilishi kerak bo'lgan asosiy choralar belgilandi. Jumladan:

1. Iste'molchilarning hayoti yoki sog'lig'i xavfsizligi talablariga javob bermaydigan mahsulotlarning noqonuniy muomalasi bilan bog'liq qilmish uchun javobgarlikni kuchaytirish;

2. Etil spirti, alkogol va tamaki mahsulotlarining noqonuniy muomalasi bilan bog'liq qilmish uchun javobgarlikni ijtimoiy xavflilik darajasidan kelib chiqib o'rnatish;

3. Sanitariya qonunchiligi va veterinariya, veterinariya-sanitariya qoidalarini buzganlik uchun belgilangan ma'muriy javobgarlikni kuchaytirish;

4. O'zganing tovar belgisidan, xizmat ko'rsatish belgisidan, geografik ko'rsatkichidan, tovar kelib chiqqan joy nomidan, adashtirib yuborish darajasida ular bilan o'xshash bo'lgan belgidan yoki firma nomidan qonunga xilof ravishda foydalanganlik uchun javobgarlikni kuchaytirish;

5. Belgilangan talablar va shartlarning qo'pol ravishda buzilishi oqibatida litsenziyasi bekor qilingan yoki xabardor qilish tartibida faoliyatni (harakatlarni) amalga oshirishi tugatilgan tadbirkorlik subyektlariga faoliyat turlari bilan shug'ullanishiga qo'yiladigan cheklovlarni belgilash.

Shuningdek O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi va O'zbekiston Milliy axborot agentligi Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi, Sog'liqni saqlash vazirligi hamda Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi bilan birgalikda sifatsiz va qalbaki tovarlarning iste'molga yaroqli tovarlardan farqi va ularning inson sog'lig'iga salbiy ta'sirini yoritib borishga alohida e'tibor qaratgan holda, "*Sifat nazorati*" teleko'rsatuvini takomillashtirish vazifalari qo'yildi.

Tez-tez tilga olinayotgan nuqsonli tovar o'zi nima?

Nuqsonli(sifatsiz) tovar- bu xavfli va xavfsizligi bilan bog'liq muammo va holatlar sababli sifatida sotilishga qobiliyatli bo'lmagan yoki to'liq yoki qisman ishlatilishga qobiliyatli bo'lmagan mahsulot yoki tovarlardir.

Tegishli darajada sifatli bo'lmagan mahsulot (tovar)larni yetkazib berish bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solish bir qator bo'yicha normativ- huquqiy hujjatlar qabul qilingan.

Nuqsonli(sifatsiz) Tovar sotilganda iste'molchi qanday huquqlarga ega?

Agarda iste'molchiga sifati tegishli darajada bo'lmagan tovar sotilganida iste'molchiga o'z xohishiga ko'ra quyidagi huquqlarga ega hisoblanadi.

1. Nuqsonli tovar sotilganda iste'molchi, agar bu hol shartnoma tuzish paytida aytib o'tilmagan bo'lsa, o'z xohishiga qarab quyidagilardan birini talab qilishga haqli:

2. Tovarni ayni shunday markali (modelli, artikulli) maqbul sifatli tovarga almashtirib berish;

3. Tovarni boshqa markali (modelli, artikulli) shunday tovarga almashtirib, uning xarid narxini tegishincha qayta hisob-kitob qilish;

4. Tovarning nuqsonlarini bepul bartaraf etish yoki iste'molchining yoxud uchinchi shaxsning nuqsonlarni bartaraf etishga qilgan xarajatlarini qoplash;

5. Xarid narxini nuqsonga mutanosib ravishda kamaytirish;

6. Shartnomani bekor qilib, ko'rilgan zararni qoplash [1].

Shu o'rinda fuqarolik kodeksida but bo'lmagan tovar tushunchasiga ham tarif berilgan unga ko'ra standartlar, texnik shartlar, namunalar bilan nazarda tutilgan ayrim detallarsiz, ehtiyot qismlarsiz va boshqa elementlarsiz chiqarilgan mahsulot (tovar) *butlanmagan mahsulot (tovar)* hisoblanadi [2].

But bo'lmagan tovarlar yetkazib berilgan taqdirda iste'molchiga quyidagi huquqlarga ega:

- tovarlarni butlab berishni talab qilishga haqli. Yetkazib beruvchi iste'molchining talabini olgan paytdan boshlab, agar taraflarning kelishuvida o'zga muddat belgilangan bo'lmasa, o'n besh kunlik muddat ichida tovarlarni butlab berishi shart;

- bundan buyon tovarlar butlab berilgunga qadar ularning haqini to'lashdan bosh tortishga, agar tovarlarning haqi to'lab qo'yilgan bo'lsa, belgilangan tartibda to'langan summalar qaytarilishini talab qilishga haqli;

- yetishmayotgan qismlar qiymatini qo'shgan holda, yetkazib beruvchidan but bo'lmagan tovarlar qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirishga haqli.

- Tovarlarni yetkazib beruvchi belgilangan muddatda tovarlarni butlab bermasa, iste'molchiga but bo'lmagan tovarlarni qaytarib berishga hamda but bo'lmagan tovarlarni but tovarlarga almashtirishni talab qilishga haqlidir [3].

Nuqsonli tovar(mahsulot)larga oid nizoli masalalar qanday hal qilinadi?

Aynan nuqsonli tovarlar bilan bog'liq nizoli ishlar O'zbekiston Respublikasi Oliy xo'jalik sudi Plenumining qarori qabul qilingan bo'lib unga ko'ra :

Sifati tegishli darajada bo'lmagan mahsulot (tovar)larni yetkazib berish bilan bog'liq bo'lgan nizolarni hal qilishda iqtisodiy sudlar O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi, O'zbekiston Respublikasining Iqtisodiy protsessual kodeksi, "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni va boshqa qonun hujjatlarini qo'llashi lozim. Hozirgi kunda fuqarolik qonunchiligida tegishli darajada sifatli bo'lmagan mahsulot (tovar)larni yetkazib berish deb, iste'molchilarga sifatsiz, nostandart va but bo'lmagan mahsulot (tovar)larni yetkazib berish tushuniladi. Umuman olganda qonunchilikda to'liq yoki jiddiy qayta ishlovsiz, vazifasiga muvofiq foydalanilishi mumkin bo'lmagan mahsulot (tovar) sifatsiz deb tan olinadi.

Belgilangan tartibda tasdiqlangan standartlar va metrologiya qoidalari, texnik shartlar va namunalarga xilof ravishda chiqarilgan mahsulot (tovar), bunday mahsulot (tovar) belgilangan maqsadlarda foydalanilishi mumkinligi yoki mumkin emasligidan qat'i nazar, nostandart tovar hisoblanadi. Fuqarolik kodeksining 446-moddasiga asosan iste'molchiga shartnomaga muvofiq yetkazib berilgan tovarlarning qabul qilinishini ta'minlaydigan barcha zarur harakatlarni amalga oshirishi lozim.

Iste'molchiga o'zi qabul qilgan tovarni qonun hujjatlarida, mahsulot yetkazib berish shartnomasida yoki ish muomalasi odatlarida belgilangan muddatda ko'zdan kechirishi lozim. Iste'molchiga xuddi shu muddatda qabul qilingan tovarlarning miqdori va sifatini qonun hujjatlarida, mahsulot yetkazib berish shartnomasida yoki ish muomalasi odatlarida belgilangan tartibda tekshirishi va tovarning aniqlangan nomuvofiqliklari va kamchiliklari to'g'risida tovar yetkazib beruvchini darhol yozma ravishda xabardor qilishi lozimligi belgilangan.

Qonunchilikka ko‘ra agar yetkazib berilgan tovarlar sifati, assortimenti va navi bo‘yicha standartlar, texnik shartlar, namunalarga, qonun hujjatlarida yoki xo‘jalik shartnomasida belgilangan boshqa majburiy shartlarga mos kelmasa, iste‘molchiga tovarlarni qabul qilish hamda ularning haqini to‘lashni rad etib, yetkazib beruvchidan sifati, assortimenti va navi lozim darajada bo‘lmagan tovarlar qiymatining *20 foizi miqdorida* jarima undirib olishga, agar tovarlar haqi to‘lab qo‘yilgan bo‘lsa, to‘langan summani belgilangan tartibda qaytarishni talab qilishga haqlidir. Sifati, assortimenti va navi lozim darajada bo‘lmagan tovarlar yetkazib berganlik uchun jarima yetkazib beruvchidan akseptsiz tartibda undirib olinadi [4].

Jarima undirish masalasida esa, jarimani undirish to‘g‘risidagi to‘lov talabnomasi bank muassasasiga tovarlarning sifati, assortimenti va navi lozim darajada emasligi to‘g‘risidagi dalolatnoma tuzilgandan keyin *o‘n kun* ichida taqdim etiladi. Jarimani undirish to‘g‘risidagi to‘lov talabnomasi belgilangan o‘n kunlik muddatni buzgan holda taqdim etilgan hollarda, jarimani undirish belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

Tegishli darajada sifatli bo‘lmagan mahsulot (tovar)larning yetkazib berilishi bilan bog‘liq bo‘lgan ishlarni ko‘rishda da‘vo talablarini asoslash uchun da‘vo arizasiga quyidagi hujjatlar ilova qilinadi:

1. Mahsulot (tovar)lar yetkazib berish nazarda tutilgan shartnoma, bitim, kontrakt yoki qayd etib o‘tilgan hujjatlardan tasdiqlangan nusxa;

2. Ishlab chiqaruvchi (yetkazib beruvchi) dan olingan, yetkazib berilgan mahsulot (tovar)lar sifati tasdiqlovchi hujjat (pasport, sertifikat, sifat to‘g‘risida guvohnoma va h.k.);

3. Yetkazib berilgan mahsulot (tovar)larning sifati va butligi (komplektligi) standartlar, texnik shartlar, namunalarga, shuningdek shartnomada nazarda tutilgan talablarga nomuvofiqligini belgilovchi dalolatnoma; tijorat dalolatnomasi, agar transportda amal qiluvchi qoidalarga muvofiq ana shunday dalolatnoma tuzilgan bo‘lsa; qayta tekshirish dalolatnomasi, agar ishlab chiqaruvchi tomonidan unga qaytarilgan mahsulot (tovar)lar belgilangan tartibda qayta tekshirishdan o‘tkazilgan bo‘lsa va bu qayta tekshirish dalolatnomasi da‘vogarda bo‘lsa;

4. Zarur hollarda — yetkazib berilgan mahsulot (tovar) muvofiq kelishi kerak bo‘lgan standartlar yoki texnik shartlar yoxud ulardan tasdiqlangan ko‘chirmalar, namunalar olish dalolatnomasi va laboratoriya tahlillari;

5. To‘lov talabnoma-topshirig‘i, akkreditiv, yetkazib beruvchi (ishlab chiqaruvchi)ning pattasi yoki uning tegishli tartibda tasdiqlangan nusxasi;

6. Da‘vo summasining asosli hisob-kitobi;

7. Mahsulot (tovar)larning ular o‘tkazilgan sort (sifat)dagi narx bo‘yicha sotilganligi yoki ularning qayta baholanganligi to‘g‘risida korxonahabari va bosh hisobchisi tomonidan imzolangan ma‘lumotnomani;

8. Texnik ishlab chiqarishga oid mahsulotlar va xalq iste‘mol tovarlarini sifati bo‘yicha qabul qilish tartibi to‘g‘risidagi yo‘riqnomaga muvofiq berilgan oluvchi — korxonajamoatchilik vakilining yoki mahsulot (tovar)larni qabul qilib olishda qatnashgan boshqa korxonavakilining guvohnomasi;

9. Ishlab chiqaruvchi (yetkazib beruvchi) yoki boshqa tashkilotlarning vakilini mahsulot (tovar)larning sifati yoki butligini tekshirishda va dalolatnoma tuzishda qatnashish uchun chaqirish to‘g‘risidagi xat, telegramma yoki telefonogrammaning nusxasi, agar bunday chaqirish qayd etilgan Yo‘riqnomada, tomonlar uchun majburiy bo‘lgan qoidalarda yoki shartnomada nazarda tutilgan bo‘lsa.

10. Da‘vo savdo korxonasi tomonidan berilgan bo‘lsa, qayd etib o‘tilgan hujjatlardan tashqari, narx pasaytirilishining iste‘molchiga ma‘lum qilinganligi to‘g‘risidagi dalillarni;

11. Tez buziladigan sifatsiz mahsulot (tovar)larning qayta baholanganligi yoki yo‘q qilinganligi to‘g‘risidagi dalillarni;

12. Mahsulot (tovar)larning ular o‘tkazilgan sort (sifat)dagi narx bo‘yicha sotilganligi yoki ularning qayta baholanganligi to‘g‘risida korxonahabari va bosh hisobchisi tomonidan imzolangan ma‘lumotnomani;

13. Agar mahsulot (tovar)lar hali sotilmagan bo'lsa, ko'rsatilgan mansabdor shaxslar tomonidan imzolangan mahsulot (tovar)larning tegishli sort (sifat)ga qayta markirovka qilinganligi to'g'risidagi ma'lumotnomani;

14. Tez buziladigan sifatsiz mahsulotni yo'q qilinganligi to'g'risida belgilangan tartibda tuzilgan dalolatnomani yoki shu dalolatnomaning tasdiqlangan nusxasini taqdim etishi shart.

Agar standartlar, texnik shartlar va shartnoma bilan mahsulot (tovar)larning sifati va butligi bo'yicha, shuningdek mahsulot (tovar)lar o'ralgan idishlarni qabul qilish tartibi kelishilgan bo'lsa, iste'molchiga ushbu hujjatlarda nazarda tutilgan barcha talablarni aniq bajarishi shart. Da'vo muddati iste'molchiga tomonidan unga yetkazib berilgan mahsulot (tovar)larning kamchiliklari yoki but emasligi belgilangan tartibda aniqlangan kundan boshlab hisoblanadi. Yetkazib berilgan mahsulotning tegishli darajada sifatga ega emasligini yoki but emasligini belgilovchi dalolatnoma o'z vaqtida tuzilmagan hollarda, da'vo muddati dalolatnoma tuzilishi kerak bo'lgan kundan boshlab hisoblanishi lozim.

Agar mahsulot (tovar)larning ishlab chiqaruvchisi bo'lmagan yetkazib beruvchi iste'molchiga yuklab jo'natishdan oldin mahsulot (tovar)larning sifati yoki butligini yalpi yoki tanlab (qisman) tekshirishi shart bo'lgan bo'lsa, yetkazib beruvchi tomonidan jo'natilgan mahsulot (tovar)larning tegishli darajada sifatga ega emasligi yoki butligi bilan bog'liq iste'molchiga uning ishlab chiqaruvchiga nisbatan da'vosi uchun da'vo muddati tegishli darajada sifatga ega bo'lmagan yoki but bo'lmagan mahsulot (tovar)lar haqidagi dalolatnoma jo'natuvchi tomonidan tuzilishi kerak bo'lgan kundan boshlab hisoblanadi. Agar tegishli darajada sifatli bo'lmagan yoki but bo'lmagan mahsulot (tovar)larning yetkazib berilishi yuzasidan iste'molchiga tomonidan yetkazib beruvchiga da'vo qilinsa, da'vo muddati yetkazib berilgan mahsulotning tegishli darajada sifatli bo'lmaganligini yoki but bo'lmaganligini aniqlaydigan dalolatnoma iste'molchiga tomonidan tegishli tartibda tuzilgan yoki tuzilishi lozim bo'lgan kundan boshlab hisoblanadi [5].

Qachonki, mahsulotning ishlab chiqaruvchisi bo'lmagan yetkazib beruvchi uning uchun belgilangan tartibga muvofiq o'z omborida ishlab chiqaruvchidan olingan mahsulot (tovar)larning sifatini yoki butligini tekshirishga majbur bo'lmasa, iste'molchiga tomonidan ishlab chiqaruvchiga ham, yetkazib beruvchiga ham da'vo qilishi uchun da'vo muddati mazkur bandning birinchi xatboshisida nazarda tutilgan tartibda hisoblanadi. Iste'molchiga-fuqarolar tomonidan tovarlarning kafolatli ta'mirini amalga oshiradigan maishiy xizmat ko'rsatish korxonalarining ma'lumotnomalari asosida tovarlarning qaytarilishi bilan bog'liq bo'lgan savdo korxonalarining da'volari bo'yicha da'vo qilish muddati iste'molchiga fuqaroning savdo korxonasiga belgilangan tartibda ma'lumotnomani ilova qilib murojaat qilgan kundan boshlab hisoblanadi.

Regress tartibida da'vo qilish muddati da'vogor tegishli mablag'larni uchinchi shaxsga o'tkazish yuzasidan bankka topshiriq noma bergan kundan yoki tan olingan mablag'ni o'tkazish uchun topshiriq berilmagan bo'lsa, e'tirozning tan olingan kundan yoki regress da'voni taqdim etish uchun asos bo'lgan iqtisodiy sudning qarorini olgan kundan yoxud tegishli mablag'ni akseptsiz (so'zsiz) tartibda hisobdan o'chirish to'g'risidagi bankning xabarnomasi olingan kundan boshlab hisoblanadi. Agar iste'molchiga uning yetkazib beruvchiga nisbatan yaroqsiz deb topilgan va yetkazib beruvchiga qaytarilgan mahsulot (tovar)lar qiymatini qaytarish to'g'risidagi da'vosini hal etishda mahsulot (tovar)larning asossiz ravishda yaroqsiz deb topilganligi aniqlansa, sud berilgan da'voni qanoatlantirishni rad eta turib, aynan shu qaror bilan iste'molchining zimmasiga unga tegishli bo'lgan va yetkazib beruvchining mas'ul saqlanishida bo'lgan mahsulot (tovar)larni muayyan muddatda tasarruf etish majburiyatini yuklaydi.

Iste'molchining mahsulot (tovar)larning kamchiliklarini beminnat bartaraf qilish yoki ularni bartaraf etish bilan bog'liq xarajatlarni qoplash haqidagi talablari qanoatlantirilgan taqdirda, savdo korxonasining tovar ishlab chiqaruvchiga nisbatan qaytarma talab qilish (regress) huquqi yuzaga keladi [6].

Sifatsiz tovar(mahsulot) larni iste'mol bozoriga chiqmasligi ustidan qanday organlar nazorat qiladi?

Hozirgi kunda mamlakatimizda tovar (ish, xizmat)lar xavfsiz bo'lishini va ularning sifatini ta'minlash maqsadida quydagi organlar faoliyat yuritadi:

1. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi huzuridagi O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi,
2. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi,
3. O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi,
4. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi
5. Tovar (ish, xizmat)lar xavfsiz bo'lishi va sifati ustidan nazoratni amalga oshiruvchi boshqa davlat boshqaruv organlari.

Ushbu organlar vakolatlari doirasida tovar (ish, xizmat)lar xavfsiz bo'lishiga va ularning sifatiga doir majburiy talablarni belgilaydilar hamda bu talablarga rioya etilishi ustidan nazoratni amalga oshiradilar. Tovar (ish, xizmat)lar xavfsiz bo'lishiga va ularning sifatiga doir talablar buzilishini bartaraf etish, past sifatli tovarlarni ishlab chiqarishdan olib tashlash, chiqarish va realizatsiya qilishni to'xtatish (ishlar bajarilishini, xizmatlar ko'rsatilishini to'xtatish), ularni iste'molchilardan qaytarib olish to'g'risida ishlab chiqaruvchilarga (ijrochilarga, sotuvchilarga) ko'rsatmalar yo'llaydilar, shuningdek, bu haqda iste'molchilarni xabardor qiladilar; ishlab chiqaruvchi (ijrochi, sotuvchi)lar tovarlar (ishlar, xizmatlar) xavfsiz bo'lishi va ularning sifatiga doir talablarni buzganlari taqdirda ularning ustidan sudlarda da'vo qo'zg'atadilar.

Ishlab chiqaruvchining (ijrochining, sotuvchining) mansabdor shaxslari, shuningdek yakka tartibdagi tadbirkorlar ishlab chiqarilgan sanasi va yaroqlilik muddati ko'rsatilishi shart ekanligi qonunchilikda belgilangan tovarlarni ishlab chiqarilgan sanasi va yaroqlilik muddati ko'rsatilmagan holda realizatsiya qilish va sotish uchun qabul qilganlik, yaroqlilik muddati o'tgan tovarlarni realizatsiya qilish va sotish uchun qabul qilganlik, iste'molchilarning huquqlari buzilishlarini bartaraf etish to'g'risidagi ko'rsatmalarni bajarishdan bo'yin tovlaganlik, o'z vaqtida yoki lozim darajada bajarmaganlik, shuningdek iste'molchilarga tovarlar (ishlar, xizmatlar) to'g'risida axborot taqdim etmaganlik yoki bila turib noto'g'ri ma'lumotlar taqdim etganlik, tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) majburiy sertifikatlashtirish qoidalarini buzganlik, normativ hujjatlar talablariga javob bermaydigan tovar (ish, xizmat) tufayli iste'molchilarga zarar yetkazganlik uchun ma'muriy javobgarlikka tortiladi.

Yuqoridagilarni tahlil qilgan holda shuni aytishimiz mumkinki tovarlar sifati va xavfsizligini takomillashtirish muntazam ravishda amalga oshirilishi lozim bo'lgan faoliyat jarayonlaridan biri hisoblanadi. Bundan kelib chiqqan holda ushbu jarayonlarni sifatli va uzluksiz amalga oshirish uchun quyidagi takliflar kiritiladi:

- Tovarlar sifatini aniqlash va uning xavfsizligini ta'minlash uchun standartlar yaratish;
- Tovarlarni standartlarga mos kelishini ta'minlash uchun sinov, tekshirish va nazorat tizimlarini rivojlantirish;
- Tovarlar sifatini ta'minlash va xavfsizligini kafolatlash uchun sertifikatlashtirish tizimini rivojlantirish;
- Tovarlar sifatini oshirish va xavfsizligini ta'minlash uchun yangi texnologiyalarni va materiallarni ishlatish;
- Tovarlarni ishlab chiqarish jarayonini, ularga qo'yiladigan talablarni va standartlarni muntazam ravishda yangilash va axborot tizimini yaratish;
- Tovarlarining ta'minlangan sifat va xavfsizlik standartlariga mos kelishini nazorat qilish choralarini kuchaytirish.
- Xulosa qilib aytganda aholining iste'mol bozoriga xavfsiz, ekologik jihatdan toza bo'lgan, sifatli mahsulotlarni chiqarish, bugungi bozor munosabatlari sharoitida dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu masalalarni ijobiy yechish esa birinchi navbatda o'zimizning, fuqarolarimizning, sizning va bizning xavfsizligimiz, salomatligimiz uchun zarur kafolatdir!

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasining Konsitutsiyasi. <https://www.lex.uz>
2. O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi. <https://www.lex.uz>
3. O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida” gi qonuni, 29.08.1998 yildagi 670-I-son. <https://www.lex.uz>
4. O‘zbekiston respublikasining “Iste‘molchilarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida” qonuni 26.04.1996 yildagi 221-son. <https://www.lex.uz>
5. O‘zbekiston respublikasi Prezidentining “Aholini sifatli iste‘mol tovarlari bilan ta‘minlashga qaratilgan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” qarori 2023 yil 4-apreldagi PQ-110-son. <https://www.lex.uz>
6. O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining “Sifati tegishli darajada bo‘lmagan mahsulot (tovar)larni yetkazib berish bilan bog‘liq nizolarni hal etish bo‘yicha sud amaliyoti to‘g‘risida” qarori, 28.12.2007 yildagi 174-son. <https://www.lex.uz>
7. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining “O‘zbekiston respublikasida chakana savdo qoidalarini hamda o‘zbekiston respublikasida umumiy ovqatlanish mahsulotlarini (xizmatlarini) ishlab chiqarish va sotish qoidalarini tasdiqlash to‘g‘risida” qarori, 13.02.2003 yildagi 75-son. <https://www.lex.uz>
8. <https://www.norma.uz>
9. <https://www.lex.uz>
10. <https://www.ziyo.net>
11. <https://sud.uz>

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 5-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz